

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ELEMENTAR MATEMATIKA MASHG`ULOTIDA INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Erbo‘tayeva Dilfuza Farhod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish va bolalar tafakkurining xususiyatlari haqida yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: innovatsion va integratsion yondashuv, intellekt, idrok, J.Piaje, sensomotor intellekt, V.Shtern, ijtimoiy intellekt, ijodiy aql, E.Kant.

Yangi O‘zbekistonning kelajagining davomchilari bo‘lgan bolalarni har tomonlama yetuk, komil inson bo‘lib yetishishlari uchun ishlab chiqilayotgan qator dasturlarning mazmuni bolalarning yoshi, aqliy salohiyatiga qarab belgilanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarga tayanish ularni ta’limning keyingi bosqichlarini samarali o‘zlashtirishlariga imkon beradi.

Maktabgacha ta’lim tizimi uchun o‘quv dasturlarini yaratishda shaxs rivojlanishining eng muhim bosqichi bo‘lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish, bolalar jamoasida ijtimoiy moslashuvni ta’minlash, ularni dunyoni faolroq tadqiq etish, ijodiy iste’dod va qobiliyatlarini yanada to‘liq ochib berishga xizmat qilishni ko‘zda tutish lozim.

“Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonunning 3-moddasida ¹ bolalarga ta’lim va tarbiya berish, ularni intellektual, ma’naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirish, shuningdek, bolalarni umumiy o‘rta ta’limga tayyorlash vazifasi belgilangan. Keltirilgan vazifalar tahlili tadqiqot mavzusining dolzarbligini asoslaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni elementar matematika

¹ O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ-595-sonli Qonuni.

mashg`ulotida intellektual rivojlantirish innovatsion va integratsion yondashuvga ustuvorlik berish bilan tavsiflanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish darajasiga qo‘yilayotgan zamonaviy talablar, maktabgacha yosh davrida bolalarning elementar matematikaga oid bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida qiyinchiliklarning vujudga kelishi mazkur tadqiqot ishini olib borishni taqozo qildi. Bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashda ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishning mazmuni va metodikasini takomillashtirish muhim sanaladi. Shu boisdan, maktabgacha yoshdagi bolalarni elementar matematika mashg`ulotida intellektual rivojlantirish ko‘nikma va malakalarini shakllantirishning samarali usul va texnologiyalarini tizimlashtirish milliy maktabgacha pedagogika sohasi oldida turgan dolzarb masala sifatida yuzaga keldi.

Intellekt lotincha so‘z bo‘lib, bilish, tushunish, idrok qilish, ya’ni insonning aqliy qobiliyati; hayotni, atrof-muhitni ongda aynan aks ettirish va o‘zgartirish, fikrlash, o‘qish-o‘rganish, dunyoni bilish va ijtimoiy tajribani qabul qilish qobiliyati; turli masalalarni hal qilish, bir qarorga kelish, oqilona ish tutish, voqea-hodisalarni oldindan ko‘ra bilish layoqatidir. Intellekt tarkibiga idrok qilish, xotirlash, fikr yuritish, so‘zlash hamda boshqa psixik jarayonlar kiradi.

Shveysariyalik psixolog J.Piaje intellektning quyidagi rivojlanish bosqichlarini ajratadi:

- sensomotor intellekt (tug‘ilishdan to 2 yoshgacha);
- operatsiyalardan ilgarigi tafakkur davri (2 yoshdan 7 yoshgacha);
- konkret (yaqqol) operatsiyalar (aqliy harakatlar) davri (7-8 yoshdan 11-12 yoshgacha);
- formal (rasmiy) operatsiyalar (aqliy harakatlarni amalga oshirish) davri.²

Psixolog olimlar V.Shtern, J.Piaje, D.Veksler³ va boshqalar intellektga insonlarni yangi hayotiy sharoitlarga moslashashtiruvchi umumiy qobiliyat sifatida qaraydi. Psixologiya fani tarixchilarining ijtimoiy intellektni o‘rganish sohasidagi

² Пиаже Ж. Психология интеллекта. – Питер, 2003. – 192 с.

³ Штерн В., Брушлинский Ф. Дифференциальная психология и её методические основы. – Москва. – 80

izlanishlari evolyutsiyasini o‘ziga xos davrlarga ajratishda muhim mezonlar asos qilib olinganini ijobiy baholagan holda, ayni vaqtda bu tasniflarda, asosan, faqat amerikalik tadqiqotchilarning izlanishlariga tayanilganini e’tirof etish mumkin.

X.Gardner fikricha, “intellekt bir necha qobiliyatlar yig‘indisi, shaxsda intellekt emas, balki bir necha xil ong mavjud, degan fikr paydo bo‘lgan. Agar shaxs biror sohada muvaffaqiyatga erishsa, demak, u qolgan sohalarda ham yaxshi natijalarga erishadi”⁴

R.Stenberg, R.Vagner shaxsda aqlning uch xil ko‘rinishi mavjudligini asoslagan:

1. Murakkab masalani yechishda akademik malakaning mavjudligi. Aqliy testlarning yagona to‘g‘ri javobini belgilash bilan izohlanadi.

2. Amaliy intellekt. Kundalik hayotda atrof-muhitga moslashish uchun muammo yechimining eng optimalini tanlashga yordam beradi.

3. Ijodiy aql. Bunday tip vakillari o‘zining ijodiy qobiliyatini namoyon etadi.⁵ Bolani hayotga tayyorlash, axloqiy me‘yor va qadriyatlarni o‘zlashtirish jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish hamda bolaning insonlar bilan muloqot qila olishi, “Men” obrazini qurishi bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat usullarini shakllantirishda yuqori tayyorgarlik talab etiladi.

Aqliy ijodiylik haqida mulohaza yuritilganda fikrlashning nostandartligi, uning mustaqilligi va “kreativligi” nazarda tutiladi.⁶

Maktabga tayyorlov guruhi bolalarining ijtimoiy intellektini rivojlantirishning innovatsion tizimini yaratishda ta’lim beruvchining shaxsi alohida e’tiborga loyiq.

U.Turdiqulov aqliy qobiliyatning shakllanishida irsiyat va atrof-muhitning roli muhim ekanligini asoslaydi. Bola shaxsining dastlabki rivojlanish bosqichida irsiy omillar yetakchi bo‘ladi, lekin yillar davomida, ayniqsa, aqliy qobiliyatning rivojlanishiga atrof-muhit ham o‘z ta’sirini ko‘rsatib boradi.⁷

⁴ Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – Москва: АСТ, 2008. – 247 с.

⁵ Владимиров И.Ю., Корнилов Ю.К., Коровкин С.Ю. Современные теории мышления: учебное пособие. 2-е изд, стер. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 177 с.

⁶ G‘oziev Э.Г. Умудий психология. – Тошкент, 2002. – 499 б.

⁷ Kriemeen H., Hajaia S. Social Intelligence of Principals and Its Relationship with Creative Behavior // World Journal of Education. – Richmond Hill, 2017. – V. 7. – №3. pp. 84-91.

Maktabgacha ta’lim pedagogikasi va metodikasi, bolalar intellektini rivojlantirishning turli jihatlarini O.N.Makeva, M.R.Xalilova, Sh.Shodmonova lar tomonidan tadqiq etilgan. ⁸6-7 yoshdagi bolalar o’zini o’rab turgan olam bilan tanishish orqali shaxslararo munosabat haqida tasavvurga ega bo’ladi. Chunki ular oila a’zolari, o’rtoqlari va kattalar bilan muloqot qiladilar. Ijtimoiy ko’nikmalarini egallaydilar.

Hozirgi davrda maktabga tayyorlov guruhi bolalarining intellektual taraqqiyoti bilan bog’liq muammolarini muvaffaqiyatli hal etish uchun ularning rivojlanish qonuniyatlarini chuqur psixologik tadqiq qilish zarurligi shubhasizdir. Shu jumladan, bu yoshda ijtimoiy intellektni faol rivojlantirish, avvalo, intellektual faoliyatning asosini tashkil etuvchi oliy psixik funktsiya sifatida tafakkur operatsiyalarini, maktabgacha yosh davrida ularda bo’ladigan o’zgarishlar, ularning boshqa kognitiv jarayonlar bilan aloqasini o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi.⁹

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ilk qadam” davlat o’quv dasturi/ takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent:2022
2. N.Umirzakova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish. – Toshkent:2022
3. Айзенк Г.Ю. IQ. Мегамозг. Раскрой возможности своего интеллекта. Издательство: Эксмо-Пресс, 2016.
4. G’oziyev E, Usmonova Sh, Intellekt psixologiyasi. – Toshkent: Universitet”, 1996

⁸ Шодмонова Ш. Мактабгача таълим педагогикаси. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2008. – 160 б.

⁹ Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini erta aniqlashda psixolog tavsiyalari: ota-onalar uchun uslubiy qo’llanma / L.R.Mo’minova tahririda. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 36 b.